

ARAB TILSHUNOSLIGIDA QISQA NAZMIY GRAMMATIK RISOLALAR YOZISH VA IBN MOLIKNING "ALFIYA" ASARI HAQIDA

Yuldashev Baxodir Kadirdjanovich

"Yangi asr" universiteti,

Mumtoz sharq filologiyasi kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185901>

Annotatsiya: Ushbu maqolada arab tilidagi grammatik asarlarning nazmiy uslubda yozilishi: Ibn Molikning "Alfiya" asari asosida, ilmiy dalillar bilan yoritib berilgan. Bunga bir qancha misollar ham keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Nahv, grammatika, Alfiya, nahvchi, tobein, sahoba, muftado, xabar, rof.

О КРАТКИХ ПОЭТИЧЕСКИХ ГРАММАТИЧЕСКИХ ТРАКТАТОВ В АРАБСКОЙ ЛИНГВИСТИКЕ И РАБОТЕ ИБН МАЛИКА «АЛЬФИЯ»

Юлдашев Баходир Кадиржанович

Преподаватель кафедры восточной филологии мумтаз

Университета «Янги аср».

Аннотация: В данной статье на основе произведения Ибн Малика «Альфия» с научными доказательствами объясняется написание грамматических произведений на арабском языке в поэтическом стиле. Было приведено несколько примеров этого.

Ключевые слова: Нахв, грамматика, Альфия, Нахвчи, Тобейн, Сахобий, Муфтадо, Хабар, Роф.

ABOUT WRITING SHORT POETIC GRAMMAR TREATISES IN ARABIC LINGUISTICS AND IBN MALIK'S WORK "ALFIYA"

Yuldashev Bakhodir Kadirdjanovich

Teacher of the Department of Eastern Mumtaz

Philology at "Yangi asr" University

Abstract: In this article, the writing of grammatical works in the Arabic language in poetic style is explained based on Ibn Malik's work "Alfiya" with scientific evidence. Several examples of this have been cited.

Key words: Nahv, grammar, Alfiya, Nahvchi, Tobein, Sahaba, Muftado, Khabar, Rof.

Tilshunoslik bilimlari tarixidan ma'lumki, arab nahvshunosligida nahvchi olimlar arab tili va uning grammatikasini rivojlantirish borasida yuksak samaradagi ishlar olib borganlar. Bunda ilk nahv davri vakillari Abu al-Asvad ad-Dualiy, Nasr ibn Osim, Yahyo ibn Ya'mar, Yunus ibn Habib, Ali ibn Hamza al-Kisaiy va ularning shogirdlari davri hamda ularning shogirdlarining shogirdlari davri beqiyosdir. Ularning nafaqat o'z yurtlari, balki, keyinchalik arab xalifaligiga qo'shib olingan hududdan chiqqan muvallad olimlarning yetishib chiqishida ham xizmatlari kattadir. Tarixda bilamizki, arab diyorlaridan tashqari Movaraunnahr va Andalusiya diyorlari ham arab xalifasiga dastlabki xalifalik yillarida - VII-VIII asrlarda qo'shib olinadi. Bu qo'shilish natijasida shu o'lkalarda yashab istiqomat qilayotgan mahalliy aholining islom dini, arab tili va arablarning madaniyatiga qiziqishlari ortib boradi. Bunda avvalambor, arab bo'lmagan aholi arab tiliga bo'lgan ehtiyojni sezadi. Tabiiyki, Qur'oni Karim oyatlari ma'nolari va

Payg'ambarimiz Muhammad (sollallohu alayhi vasallam) sunnatlariga bo'lgan islomga yangi kirgan mahalliy aholining qiziqishi kundan-kunga ortib, arab tilini o'rganish ehtiyojmandlari soni ortib borardi. Bu esa o'z-o'zidan arab tilini o'rganish va uni bilganlar uchun esa o'rgatish masalasini ko'ndalang qoygan edi.

Albatta, dastlabki yillarda xalifalik egallangan hududlarda ko'proq urg'uni boshqaruv hokimiyatini mustahkamlashga qaratadi. Shunga qaramay arab tilining jozibadorligi, islom dinining sofliigi bu tilni o'rganmaslik katta ma'naviy va ma'rifiy yoqotish bo'lishini o'sha davrda insonlar anglab yetadilar. Shundan so'ng xalifalik hududlariga arab diyorlaridan kelgan sahobalar va tobeinlardan tashkil topgan ilmiy jamoa a'zolari dastlabki ta'limni bera boshlaydilar. Keyinchalik vaqt o'tishi bilan ulardan ta'lim olgan mahalliy olimlar arab tilini yanada mustahkam o'rganish uchun arab diyorlariga borib sof arab olimlaridan ilmni olishga intiladilar. Bu borada o'z o'rnida arab tili bilan birinchi marta duch kelaotgan va arablar kelgunga qadar boshqa til oilasidan mansub til guruhlariga oid tillarda so'zlashib kelgan aholi bu tilni o'rganish va o'rgatishda bir qancha dolzarblikka uchraydilar. Eslatib o'tish joizki, bungacha arab tili nahvchiligida faqat bu tilning egalari, ya'ni arablargina o'zarining tillarini juda yaxshi o'rganib kelayotgan edilar. Bir muddatdan so'ng arab bo'lmagan aholi orasida ham arab tilini yaxshi egallagan va bu tildan arablardan qolishmaydigan darajada ijod etadigan olimlar yetishib chiqadilar. Milodiy XIX asrdan boshlab arab tili sohasidagi tilshunos va lug'atshunos olimlar tarkibiga ajamlar, ya'ni arab bo'lmaganlar ham qoshiladi. Ularning bu tilni o'zganish va o'zgatishga bo'lgan qarashlari esa arablarning qarashlaridan tubdan farq qilar edi. Zero, Qur'oni Karim oyatlari nozil bo'lgunga qadar bo'lgan davrda arablarning o'z ona tillarini bilishlik davolari oyatlar nozil bo'lganidan keyin o'zgaradi. Shuningdek, arab nahviga oid bilimlarni qaysidir ma'noda qayta kashf qiladilar. Endi esa, arab davrigacha bo'lgan vaqtda bu tildan xabari yo'q aholi vakillariga bu tilni tez va natijaviy o'rgatish muammosiga duch keladilar. Bunday muammolarni yechish maqsadida madrasalarda arab tilini qisqa muddatda o'rgatish uchun kam so'z bilan ko'p ma'noni ifoda etish hamda nahv qoidalarini tezda yodda saqlab qolishga xizmat qiluvchi arab nahviga oid qisqa grammatik asarlar yozish an'ana tusiga kiradi. Albatta, bunday asarlarni yozishda nazmiy uslubdan foydalanishgan. Zero, she'riyatning inson qalbiga va ongiga tez yetib borishi, qofiyaning mohironaligi sabab esda saqlanib qolishi va shu bilan birga tilga oson bo'lishi biz uchun ma'lumdir. Shayx Abdulloh bin Solih al-Favzan o'zlarining "Dalil as-Salik ila Alfiyati ibn Malik" nomli Muhammad Ibn Molikning "Alfiya" sigi yozgan sharhlarida shunday keltiradilar: "Hijriy II va undan keyingi asrlar she'riy ta'lim asri bo'ldiki, bu ilm va maorifatda yangi xususiyatlarni taqdim etdi. Bu esa oz'-o'zidan ta'lim va uni tashkil etishda muhim o'rin qoldirdi. Ta'lim berish va uni olishda oldinga qo'yilgan yuksak qadamlardan bo'ldi. Chunki nazm hizf va so'zlash uchun oson hamda matlub yo'l hisoblanar edi."¹

"o'rta asr sharqida madrasalar uchun qisqa grammatik risolalar yozish an'anasi bo'lgan. Bunday asarlar tilning ravonligi, soddaligi, fikrlarning aniq va lo'nda ifodalanishi bilan ajralib turgan. Biror bir grammatik qoidani yoki fikrni ikki-uch so'z bilan aniq va barcha uchun tushunarli qilib ifodalash mualliflardan zo'r bilim va mahorat talab etgan"².

¹ عبد الله بن صالح الفوزان "دليل السالك إلى ألفية ابن مالك". الجزء الأول.

² M.Nosirova., "Tilshunoslik bilimlari tarixi", T.:2019. "Navro'z". 76-bet.

Biz bejizga yuqorida Muhammad Ibn Molik³ning “Alfiya” hamda unga yozilgan sharhni keltirmadik. Bu asar o‘z davrining she’riy usulda yozilgan nahviy asarlarning gultojisi bo‘lgan. Ulamolar bu inson haqida va u zotning ilmi hamda axloqi haqida ko‘plab maqtoqli fikrlarni ham aytib o‘tishgan. Jumladan, Imom Zahabiy u kishi haqida quyidagicha ta’rif berganlar: “Ibn Molik rahmatullohi alayh qiroat ilmlari imomidir, lug‘at ilmida esa yuqori cho‘qqiga erishgan, ammo nahv va sarf ilmida esa hech kim u zotga teng kela olmaydigan dengizdir”.

Muhammad Ibn Molikning “Alfiya” asari u kishining “Al-Kafiya al-Shafiya” nomli katta asarining muxtasari hisoblanadi. Dastlab, Ibn Molik alloma Ibn Mu’tiy⁴ning “Alfiya” asarlarini ko‘rib chiqadilar va o‘z shogirdlariga shu asar asosida dars beradilar. Tajriba va ilm ortgani sayin Ibn Molikni o‘z asarlariga she’riy uslubda ming baytni muxtasar uslub bilan boshqa ming baytlıklardan ko‘ra afzalroq va foydaliroq tarzda yozishga undaydi. Bu davrda bunday nazmiy ulsubda qisqa nahviy risolalar yozish an’anasi yasxhi rivojlanib, bir qancha asarlar yoziladi. Masalan, Abu Muhammad al-Haririy⁵ning asarlari, Jamoliddin Abu Amr ibn Hojib⁶ning asarlari, Muhammad bin Yusuf Abu Hayyon⁷ asarlari kabilar.

Shunday qilib, Ibn Molikning “Alfiya” asari arab tili grammatikasini majmuaviy qamrab olgan juda muhim muxtasar asar bo‘lib qoladi. Fe’llarning kelishi, son kategoriyalarining berilishi, turli xil munosib va mutanosib o‘rinlar va holatlar haqida qisqa, ammo, tushunarlik uslubda ochib beriladi. Shu o‘rinda ushbu asarda kelgan asliy va qisman holatlar (egan va kesimning kelish holatlari) haqida kelgan misolni ko‘rsak ham bo‘ladi:

وَجَوِّزُوا التَّقْدِيمَ إِذْ لَا ضَرَرَ ٨
وَالْأَصْلُ فِي الْأَخْبَارِ أَنْ تَأَخَّرَا

Yuqoridagi baytning birinchi qismidan ma’lum bo‘ladiki, ismiy gaplarda xabar (kesim) keyin keladi, muftado (ega) esa avval keladi. Sababi, xobar gapni boshqaruvchi, muftado esa boshqaruvchiga tobe bo‘ladi. Doim boshqaruvchi tobedan keyin kelishi kerak bo‘ladi. Masalan, (رَيْدٌ قَائِمٌ) *Zayd turibtu*. Ushbu misolda *Zayd* - muftado (boshqariluvchi - tobe), *turibtu* - xobar (boshqaruvchi)dir. Bunda avval boshqariluvchi kelayapti va so‘ng uning jinsi va soniga qarab boshqaruvchi - xobar kelayapti. Agar boshqaruvchi - xobar avval kelsa tobeni boshqarich uchun yetarli imkoniyatga ega bo‘lolmaydi. Aytalylik, boshqaruvchi, ya’ni xobar avval keldi. Bunda xobar gapdan kimni boshqarib kelayotgani noma’lum bo‘lib qoladi va biz boshqariluvchini (muftadoni) faqatgina hayolan tasavvur qilishimizga to‘g‘ri keladi. Har tomonlama moslashuv aniq chiqamay gap ga’liz bo‘lib qolishi mumkin.

Mana shu nuqat-i nazardan biz qoidada avval egani, keyin esa kesimni kelishini asosiy qoida qilib olganmiz.

Ammo, baytning ikkinchi qatoriga qarasak, unda agar qoidaga zid bo‘lmasa va gapning g‘alizligi ortmasa xobarning ham muftadodan avval kelishiga ijozat borligi keltiriladi. Bunda xobarning avval kelishi gapning zarariga yoki boshqa biror bir qoidaning zidiga to‘g‘ri kelishi kerak emas. Bu yerda yana bir narsani unutmaslik kerak bo‘ladi. Bu qoida va qonunlar

³ Muhammad ibn Abdulloh ibn Molik at-Toiy al-Jayyoniy al-Andalusiy 1204 -1274 m. (600-672 h.)

⁴ Yahyo bin Abd al-Mu’tiy bin Abd an-Nur az-Zavaviy Zaynuddin. 1168 -1230 m. (564-628 h.) Jazoirida Zavava mintaqasida tug‘ilganlar va Misrning Al-Qohira shahrida vafot etganlar.

⁵ Abu Muhammad al-Qosim bin Ali bin Muhammad bin Usmon al-Haririy al-Basriy al-Haramiy al-Shafi’iy. 1054-1122 m. (446-516 h.) Basralik mashhur olim va mutafakkir.

⁶ Jamoliddin Abu Amr Usmon bin Umar bin Abu Bakr al-Malikiy bin Yunus ad-Duvayni al-Asnaiy. 1174-1249 m. (570-646 h.) Misrlik mashhur alloma va mutafakkir nahvchi olim.

⁷ Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Hayyan Asir al-Din Abu Hayyon al-g‘arnotiy al-Andalusiy al-Jayyaniy al-Nafaziyy. 1256-1344 m. (654-745 h.) Andalusiyalik mashhur alloma.

⁸ Shayx Muhammad bin Solih al-Usaymin “شرح ألفية ابن مالك”

nahvchilar ishlab chiqqanlar va ular bu qoidalarini xalqning, ya'ni, arablarning so'zlashuv va nutqalaridan olganlar. Arablar faqat bu tilda so'zlashadilar, ular qoidaga nisbatan bu to'g'ri yoki noto'g'ri deb baho bermaydilar. Ya'ni, so'zlashuv vaqtida qoidalarga teskari ravishda ham so'zlar ketma-ketligini ishlatadiganlar ham bo'ladi. Ular bu ishlatishlari bilan bir-birlarining maqsadini tushunishsa bo'ldi, shuning o'zi kifoyadir.

Shunday qilib, ismiy gaplarda xobar doim keyin muhtadoni boshqarib, muhtado esa doim avval xobar tominidan boshqarilib keladi. Ayrim holatlarda aksi ham bo'lishi mumkin va bu arab tiliga zid emas, balki, maxsus qoidalar bilan asoslangan bo'ladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, nazmiy yo'l bilan tushuntirish qiyin bo'lgan jummalarni va maqsadlarni izhor qilish aynan so'zlovchi istayotgan murodni berish mumkin. Va bu uslub insonning qalbiga va ongiga tez yetib boruvchi hamda esda uzoq muddat unutilmay qoluvchi usul hisoblanadi. Chunki bu nazmiy uslub faqatgina tilga yengil va tushunishga oson bo'libgina qolmay, u qalbgaga kirib borishi qulaydir. Shuning bilan til, aql va qalb uyg'unligi bilan arab tili nahv qoidalarini o'rganish ancha oson va tushunishga hamda tushuntirishga ham juda ma'qul yo'l hisoblanadi. Buni yuqoridagi bayt va unga berilgan sharhdan ham ko'rish mumkindir. Baytning 2 qismiga berilgan qisman sharhning qanchalar ko'p so'zni ishlatganligidan korinib turibdiki, uni tushuntirishning qiyinchiligini nazmiy uslub oson qilib berishi nahvchilar uchun juda qulay hisoblangan.

References:

1. عبد الله بن صالح الفوزان “دليل السالك إلى ألفية ابن مالك”. الجزء الأول
2. M.Nosirova., “Tilshunoslik bilimlari tarixi”, T.:2019. “Navro'z”.
3. Shayx Muhammad bin Solih al-Usaymin “مالك ابن ألفية شرح “